

РАЗДЕЛ 4

Трудовое право; право социального обеспечения

УДК 349.2

DOI

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ

Василина Е.Г.,

*ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
ГОУ ВО «Луганский государственный университет
имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика*

В статье рассматриваются условия проведения конкурса на замещение профессорско-преподавательских должностей в образовательных организациях. Проанализированы особенности и определены проблемы правового регулирования трудовых отношений педагогических работников вузов с учётом специфики их деятельности. Определены перспективные направления совершенствования законодательства Луганской Народной Республики по данным вопросам.

Ключевые слова: трудовое право, конкурс, претендент, процедура конкурса, педагогические работники.

CONCEPT AND LEGAL NATURE OF COMPETITIVE SELECTION OF PEDAGOGICAL WORKERS OF UNIVERSITIES

Vasilina E.G.,

*Senior Lecturer, Department of State and Legal Disciplines,
SEE HE «Luhansk Vladimir Dahl National University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic*

This article discusses the conditions for holding a competition for the replacement of teaching posts in educational organizations, as the basis for the emergence of labor relations. The promising directions for improving the legislation of the Luhansk People's Republic on the regulation of labor legal relations with teaching staff related to the teaching staff have been identified.

Keywords: labor law, competition, applicant, competition procedure, labor relations.

Актуальность. В данной статье наше внимание будет обращено на исследование конкурсного отбора как необходимого условия возникновения трудовых правоотношений с

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу; анализ требований, которые должны предъявляться к лицам, претендующим на прохождение конкурсного отбора на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу; выявление недостатков действующего законодательства в данной сфере, а также разработка и обоснование предложений по улучшению законодательства в этой области.

Постановка задачи. Рассмотреть особенности проведения конкурса в вузах. Выявить актуальные проблемы конкурсного отбора как необходимого условия возникновения трудовых правоотношений с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу. Изучить опыт других стран в вопросах конкурсного отбора.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельным проблемам регулирования правового статуса педагогического работника на современном этапе уделяли внимание в своих трудах многие учёные, такие как Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, В.С. Андреев, Б.К. Бегичев, Л.Ю. Бугров, Л.Я. Гинцбург, И.Я. Киселев, О.А. Красавчиков, А.М. Куренной, Л.И. Лазор, В.В. Лазор, Н.А. Плахотина, В.Н. Толкунова, Е.Б. Хохлов, Б.Ф. Хрусталеv, Г.А. Цыпкин, А.И. Шебанова, И.И. Шамшина.

Однако комплексные исследования понятий и правовой природы конкурсного отбора педагогических работников в настоящий момент отсутствуют.

Цель статьи: исследовать и проанализировать конкурсный порядок установления трудовых правоотношений.

Изложение основного материала исследования. Исходя из положений ч. 2 ст. 358 Трудового кодекса Луганской Народной Республики (далее – ТК ЛНР), заключению трудового договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности [1].

Правовое регулирование труда научно-педагогических работников вузов основывается на применении общих и специальных норм трудового законодательства: ТК ЛНР, Закона «Об образовании» от 30.09.2016 г. и иных актов Министерства образования и науки ЛНР, действующих в системе высшего профессионального образования [1; 2].

Согласно ч. 1. ст. 357 ТК ЛНР к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законами Луганской Народной Республики [1].

Проанализируем подробнее, что же означает понятие «образовательный ценз». Требования, которые закреплены в Приказе № 259 от 28.04.2017 г. «Об утверждении Перечня квалификационных категорий и педагогических званий педагогических работников, Порядка установления квалификационных категорий и присвоения педагогических званий педагогических работников и Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций Луганской Народной Республики, осуществляющих образовательную деятельность» [3], предполагают, что право на занятие педагогической деятельностью предоставляется только тем лицам, которые имеют определенный уровень образования, подтверждаемый соответствующим документом. Общие же требования к образовательному и квалификационному уровню лиц, допускаемых к педагогической деятельности в образовательных учреждениях, закреплены в законе «Об образовании» от 30.09.2016 г. №128-П [2]. При этом под квалификацией работника следует понимать степень его профессиональной компетенции: уровень подготовки; опыт работы; наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работ.

Согласно ч. 2 ст. 48 Закона ЛНР «Об образовании» к профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана факультета, директора института (как структурного подразделения образовательной организации (учреждения)), заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента [2].

Положение «О порядке замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации (учреждении) высшего образования ЛНР» от 29.11.2018 г. за №837/2481 устанавливает порядок и условия замещения должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав) образовательной организации (учреждения) высшего образования ЛНР и заключения с ними трудовых договоров на неопределённый срок или определённый

срок не более пяти лет. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение договора на замещение должности научно-педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или в создаваемые организации до начала работы ученого совета на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу [4].

Должности декана факультета и заведующего кафедрой, согласно ч. 4 ст. 358 ТК ЛНР, являются выборными и замещаются не по конкурсу, а на основании выборов.

Как указано в п. 7 Положения «О порядке замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации (учреждении) высшего образования ЛНР» от 29.11.2018 г. за №837/2481 (далее – Положение), под коллективным органом для проведения конкурса следует понимать учёный совет организации (факультета, института) [4]. Таким образом, избрание претендента по конкурсу на должность преподавателя должно осуществляться на учёном совете образовательной организации.

Данное Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации распространяется на все вузы Луганской Народной Республики. Однако в ряде вузов Республики, в дополнение к Положению, разрабатывается на основе данного Положения локальный нормативный акт о порядке конкурсного замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации (учреждении). Данную практику считаем вполне целесообразной поддержать, поскольку ряд правовых норм, предусмотренных Положением, требуют дополнительного уточнения применительно к конкретному образовательному учреждению.

Е.И. Войленко и В.Л. Гейхман отмечали, что для замещения должности профессора необходимы ученые звание профессора или ученая степень доктора наук; должности доцента – ученое звание доцента или ученая степень кандидата наук; должностей старшего преподавателя, преподавателя, ассистента – законченное высшее образование по соответствующей

специальности. Лица, имеющие ученую степень кандидата наук или опыт преподавательской (научно-исследовательской) работы, рекомендуются к занятию этих должностей в первую очередь [5, с. 47].

Вместе с тем, по нашему мнению, Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации необходимо доработать, так как оно не указывает, какие именно квалификационные требования необходимы для данных должностей и какие документы необходимо предоставлять претенденту, который изъявил желание участвовать в конкурсе.

Учёные в области трудового права высказывали разные суждения о конкурсном отборе.

А.Е. Пашерстник считал конкурс дополнительным условием, предшествующим возникновению или окончательному закреплению трудового правоотношения на основе трудового договора (для заведующих кафедрами, профессоров, доцентов высших учебных заведений), необходимым для замещения этих должностей сверх общих требований, предъявляемых к работникам ряда должностей при заключении обычного трудового договора. Среди таких дополнительных условий он также называл наличие специального образования, а также званий, степеней или дипломов, наличие определенного стажа [6, с. 228-229].

Конкурс представляет собой комплексное правовое явление, относящееся к сложному юридическому составу. Процедура избрания по конкурсу состоит из ряда целенаправленных юридических действий, таких как объявление о конкурсе, подача заявления об участии, принятия решения ученым советом.

Александров Н.Г. отмечает, что каждое единое, но сложное правоотношение нуждается в расчленении на составные элементы. Это необходимо как в целях теоретического исследования, так и в практических целях, поскольку споры между субъектами сложного правоотношения могут касаться его отдельных элементов, а эти элементы могут подлежать различной юрисдикции [7, с. 259].

Анализируя конкурсный порядок установления трудовых правоотношений, отметим следующее: во-первых, строгое соблюдение процедуры проведения конкурсного отбора, а также

соответствие претендентов требованиям установленных профессиональных стандартов; во-вторых, избрание одного или нескольких претендентов по конкурсу происходит путём принятия решения учёного совета образовательной организации; в-третьих, право выбора достойнейшего претендента принадлежит не руководителю, а учёному совету.

Следовательно, избрание по конкурсу является предварительным условием заключения трудового договора и возникновения трудового правоотношения.

Рассмотрим особенность проведения конкурса в вузах:

1. Спецификой конкурсного отбора, который проводится в высших учебных заведениях, является состязательность с одной стороны, а с другой – право выбора работника из числа претендентов принадлежит коллективному органу управления – учёному совету.

2. Конкурсный отбор носит открытый гласный характер. Конкурс объявляется в средствах массовой информации и на сайте организации и адресован неопределённому кругу лиц.

3. Учёный совет вуза (факультета) осуществляет избрание на должность претендента посредством тайного голосования, тем самым определяет лицо, с которым руководитель вуза обязан заключить трудовой договор.

Следует согласиться с утверждениями А.В. Завгороднего, что трудовой договор играет важную функциональную роль в возникновении трудового правоотношения. Только трудовой договор, завершая сложный фактический состав, окончательно формирует волю субъектов трудового правоотношения (научно-педагогического работника в вузе) [8, с. 265].

Следует отметить, что юридическая сила элементов, образующих сложный юридический состав конкурсного отбора, равна, однако трудовой договор является наиболее значимым среди них. Ключевым условием возникновения трудовых правоотношений педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу в вузе, является заключение трудового договора, а трудовая функция выступает центральным условием вышеуказанного. Так как она складывается из нескольких составляющих – учебной, методической и научной деятельности, статус педагогического

работника является особенным. При определении трудовой функции стороны трудового договора должны учитывать:

- профиль, специализацию кафедры и предполагаемое количество учебных дисциплин для преподавания;

- режим работы института, факультета (дневная, вечерняя, заочная форма обучения);

- виды учебной, методической и научно-исследовательской работы и др.

Ещё одной особенностью трудовой функции педагогического работника является выполнение работы в соответствии с должностью, указанной в штатном расписании вуза.

Система конкурсного отбора служит ключевым инструментом в возникновении трудовых правоотношений профессоров и преподавателей в высших учебных заведениях.

Однако существенным пробелом действующего законодательства Луганской Народной Республики является отсутствие определения понятия «конкурс», которое мы предлагаем закрепить на законодательном уровне следующим образом – под конкурсом следует понимать такой порядок отбора претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников, который характеризуется определённым повышенным уровнем требований к ним.

Надо признать, что профессора и преподаватели во всех вузах принимаются на должность на основе конкурсного отбора, сформированного годами. Но эта система не предоставляет главе вуза, реализующего полномочия работодателя, достаточно информации о нанимаемом профессоре. Профессор-преподаватель, принятый на работу на конкурсной основе, подаёт заявление руководителю высшего учебного заведения и прилагает к заявлению копию диплома об образовании, при наличии научных и творческих работ, их утверждённый перечень. Эти документы – свидетельство высокой педагогической квалификации, навыков, опыта, высокого научного потенциала, духовных и нравственных качеств, которые могут служить образцом для студентов и коллег. Но может ли он дать полную информацию о том, что он – педагог, оценивающий беспристрастно, строго придерживаясь принципов беспристрастности, честности, справедливости в оценке?

Понятно, что документы, необходимые для доступа к работе, принимаются только для формальностей.

В своё время, проводя фундаментальное исследование правовых проблем конкурсного подбора, аттестации кадров и рабочих мест, Л.И. Лазор обоснованно отмечала, что избрание работников производится на альтернативной основе. Альтернативная основа предполагает состязательность, суть которой заключается в том, что кандидаты, соперничая друг с другом, добиваясь права быть избранными на соответствующую должность, стремятся в полном объёме показать свои деловые качества. Избрание при таких условиях, во-первых, показатель демократизма избирательной системы, во-вторых, состязательность позволяет избрать наиболее достойных работников, способных к осуществлению трудовых функций [9, с. 12]. В настоящее время, к сожалению, в большинстве случаев в современных реалиях претендовать на избрание по конкурсу будет только тот профессор-преподаватель, который работает на этой должности в данном вузе уже не первый год, что по факту «исключает» возможность участия альтернативного кандидата. Также существенной проблемой является то, что объявленный конкурс на занятие должности носит чисто формальный характер и не накладывает дополнительных требований, обязательств и ответственности на кандидата, в условиях отсутствия альтернативного претендента на занимаемую должность. Согласно поданным документам, деятельность кандидата будет обсуждаться на заседании кафедры, совета факультета, кандидат пройдет «ожидаемый конкурс» и ему будет рекомендовано подписать трудовой договор с руководителем вуза. После этого он будет считаться законно избранным на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок и заключит трудовой договор с учебным заведением. Еще через пять лет этот процесс повторится и будет осуществляться таким же образом. Но если в объявленном конкурсе участвует только один кандидат и нет альтернативного кандидата, который мог бы с ним соревноваться, то выбор фактически отсутствует. Это может повлечь ущемление интересов студентов, настроенных на получение современного образования на основе новых педагогических и информационных технологий. Если мы хотим достичь высокого уровня образования в системе высшего

образования, которое является основой развития общества, то сейчас профессора и преподаватели вузов и институтов должны делать упор на свой научный, педагогический, организационный и предпринимательский потенциал, духовные и нравственные качества. Поэтому их необходимо выбирать в открытом диалоге с руководителями, специалистами и чиновниками, заключая договор на определенный срок.

По нашему мнению, целесообразно изучить и проанализировать опыт стран с развитой экономикой в области трудовых правоотношений с профессорско-преподавательским составом, выбрать альтернативы и использовать их при подборе профессоров и преподавателей в систему высшего образования Луганской Народной Республики.

Интересной практикой развитых стран является то, что почти во всех европейских странах работодатель (высшее учебное заведение) нанимает кандидата через собеседование. На веб-сайте высших учебных заведений Великобритании есть страница вакансии, на которой сообщается, какой факультет или кафедра нуждается в специалистах, какие категории специалистов могут подавать заявки, и каковы требования для их приема. В указанный срок кандидаты могут направить необходимые документы на почтовый адрес, указанный на сайте университета. Ученый секретарь университета или любое другое назначенное ответственное лицо отбирает из полученных документов только кандидатов с лучшими показателями и объявляет для них дату собеседования. В назначенный день проводится собеседование с двумя профессорами кафедры, юристом, психологом, проректорами и другими официальными лицами. В процессе собеседования и даже в процессе предварительного отбора основной упор делается на научно-методическую работу кандидата. Впоследствии администрация университета подписывает срочный трудовой договор с кандидатом, получившим положительный результат собеседования.

Во многих университетах стран Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Европу, кандидаты подают заявки на вакансии через веб-сайт университета. Собеседование для отобранных кандидатов проводится в два этапа. На первом этапе собеседование с кандидатом проводят сотрудники отдела, в котором есть вакансия. На следующем этапе проводится опрос

кандидата представителями администрации вуза – юристом, психологом, проректорами по научной и учебной работе и другими официальными лицами. С кандидатами, добившимися хороших результатов на этих этапах, будет заключен срочный трудовой договор. По истечении срока трудового договора между высшим учебным заведением и профессором университет имеет право заключить новый трудовой договор с данным сотрудником, продлить или расторгнуть существующий договор.

Следует согласиться с точкой зрения профессора И.И. Шамшиной, которая, исследуя значение профессионального отбора для возникновения трудовых правоотношений, предлагала закрепить право работодателя именно на «профессиональный» отбор работников, акцентируя внимание на приоритете деловых качеств потенциального работника при решении вопроса о заключении трудового договора [10, с. 227].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). С учётом проведённого исследования, учитывая опыт других стран в вопросах конкурсного отбора, считаем целесообразным при проведении конкурса на замещение соответствующей должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, проводить его в два этапа, а также привлекать к отбору психолога и юриста. На первом этапе основным критерием отбора должна быть квалификация претендента и уровень соответствия занимаемой должности. Для лиц, которые успешно прошли первый этап отбора, должно проводиться собеседование с психологом для определения возможности работы со студентами и реализации воспитательной функции. Привлечение юриста для проведения конкурсного отбора не должно выступать обязательным условием, однако перед заключением трудового договора с педагогическим работником, по желанию последнего, с целью разъяснения норм действующего законодательства в области трудового законодательства в данной области, целесообразно законодательно закрепить такую возможность.

Совершенствование юридического механизма проведения конкурсного отбора с работниками профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в предложенных направлениях позволит стимулировать научно-

педагогическую активность указанной категории работников и существенно повысить качество образования в Республике, что в целом будет способствовать позитивному развитию общества и государства.

Список использованных источников

1. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики / Народный Совет Луганской Народной Республики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/\(linkiisexteral\)](https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/(linkiisexteral)). – (Дата обращения: 31.03.2021).

2. Об образовании: Закон ЛНР от 30.09.2016 г. / Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – (Дата обращения: 31.03.2021).

3. Об утверждении Перечня квалификационных категорий и педагогических званий педагогических работников, Порядка установления квалификационных категорий и присвоения педагогических званий педагогических работников: Приказ № 259 от 28.04.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/ministr-obrazovaniya-i-nauki/8839-ob-utverzhdanii-perechnya-kvalifikacionnyh-kategoriy-i-pedagogicheskikh-zvaniy-pedagogicheskikh-rabotnikov-poryadka-ustanovleniya-kvalifikacionnyh-kategoriy-i-prisvoeniya-pedagogicheskikh-zvaniy-.html/\(linkiisexteral\)](https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/ministr-obrazovaniya-i-nauki/8839-ob-utverzhdanii-perechnya-kvalifikacionnyh-kategoriy-i-pedagogicheskikh-zvaniy-pedagogicheskikh-rabotnikov-poryadka-ustanovleniya-kvalifikacionnyh-kategoriy-i-prisvoeniya-pedagogicheskikh-zvaniy-.html/(linkiisexteral)). – (Дата обращения: 31.03.2021).

4. Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в образовательной организации (учреждений) высшего образования ЛНР от 29.11.2018 г. №837/2481 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: [https://sovminlnr.ru/docs/2018/12/04/u1030-od.pdf/\(linkiisexteral\)](https://sovminlnr.ru/docs/2018/12/04/u1030-od.pdf/(linkiisexteral)). – (Дата обращения: 31.03.2021).

5. Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко, В.Л. Гейхман, О.М. Крапивин. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 47.

6. Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – С. 228-229.

7. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение / Н.Г. Александров. – М.: Юрид. издат., 1948. – С. 259.

8. Завгородний А.В. Проблемы правового регулирования труда профессорско-преподавательского состава в вузах // Российский ежегодник трудового права. – 2006. – №2. – С. 263-296.

9. Лазор Л.И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестации кадров и рабочих мест на современном этапе: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Л.И. Лазор. – Москва, 1991. – 31 с.

10. Шамшина І.І. Субъекти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: монографія / І.І. Шамшина. – Луганськ: Вид-во «Література», 2010. – 448 с.

УДК 349.222.2

DOI

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РАБОТНИКАМИ

Ефремова А.В.,

канд. юрид. наук,

*доцент кафедры гражданского права и процесса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье исследуются правовые особенности заключения и действия трудового договора с несовершеннолетними на основании действующего трудового законодательства Донецкой Народной Республики; автором предложены законодательные усовершенствования в проект Трудового кодекса Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: трудовой договор, несовершеннолетний, трудовые правоотношения, опасный производственный фактор, заработная плата, рабочее время, сокращённое рабочее время, законные представители.

EMPLOYMENT CONTRACT WITH MINOR EMPLOYEES

Efremova A.V.,

Candidate of Legal Sciences,

*Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

The article examines the legal features of the conclusion and operation of an employment contract with minors on the basis of the current labor legislation